

Impact des mesures commerciales pour le développement de la transformation industrielle du lait local au Sénégal

Baye Elimane GUEYE¹ & Omar SENE¹

¹ Université Alioune Diop, Bambey, Sénégal

Received: January 20, 2025 Accepted: April 19, 2025

Abstract

In this article, we have modelled the impact of the application of trade measures for the development of product processing in Senegal using a Computable General Equilibrium Model (CGEM). Intermediate business consumption was modified to assess one of the objectives of the ECOWAS milk offensive, namely the application of a CET on the main products that compete with local dairy products. It emerged that the application of a 35% CET on fresh milk, milk powder and cheese would lead to an increase in the value added of the livestock sector, higher government revenue and a moderate reduction in poverty, as well as in the depth and severity of the problem. As far as liberalization (SIM 4) of dairy products is concerned, this option is favorable to private investment and would reduce the prices of fresh milk, milk powder and cheese, which could be beneficial to households but not to the livestock sector, which saw its value added decline over the period studied. Moreover, it has little capacity to have a positive impact on poverty, even if it does not worsen it either.

Keywords: senegal, dairy products, common external tariff, liberalization, MEGC

JEL Classification: Q13, F13, C68, O55, Q18

Correspondance: Baye Elimane GUEYE, Université Alioune Diop de Bambey, Diourbel, Sénégal.

Email addresses: bayeelimane@gmail.com (Baye Elimane GUEYE), omar.sene@uadb.edu.sn (Omar SENE)

1. Introduction

La production mondiale de lait (constituée à environ 81 % de lait de vache) a progressé de 1,1% pour atteindre 887 millions de tonnes en 2021 (FAO, 2022). Au Sénégal, en 2021, elle a été 280,6 millions de litres, soit +52,5% par rapport à 2011 (RAC1, 2023). Sa croissance moyenne annuelle est de 4% sur la période 2011 – 2021 mais son niveau ne parvient à satisfaire que 46% (DIREL, 2022) de la demande locale. Cette situation est imputable à une faible productivité et transformation (3%²) du lait local de la part des entreprises de transformation, un manque de compétitivité et d'attrait des investissements privés indispensables au développement du secteur qui occasionnent un déficit structurel en produits laitiers. Une telle situation justifie en grande partie le recours aux importations de lait à des prix beaucoup plus avantageux atteignant 63,2 milliards de FCFA en 2022 pour 34 475 tonnes, soit 204 millions de litres équivalent lait (Eql). Ces achats à l'extérieur sont constitués essentiellement de lait en poudre (84%) provenant principalement de l'Irlande (33%), de la Pologne (22%) et de la France avec 13% (NACE3, 2022).

Au niveau de la politique commerciale au sein de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le droit de douane appliqué au lait en poudre (y compris la poudre réengraissée) destinée au reconditionnement ou à la transformation est relativement faible (5%), alors que la protection est plus importante pour le lait en poudre déjà conditionné pour la consommation (10%) et pour les autres produits finis (20% et même 35% pour les yaourts). Ces mesures visent à rendre le produit lait en poudre plus accessible aux consommateurs tout en développant l'industrie de transformation de produits laitiers. Toutefois, il en résulte un manque de compétitivité du lait cru par rapport au lait en poudre du fait de ce Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO comme indiqué par Missohou (2022) qui a indiqué que le prix de revient du lait cru rendu à l'usine (500 FCFA/l) est très élevé par rapport à celui du lait reconstitué (240 FCFA/l). Pour appuyer les pays de la sous-région ouest africaine, la CEDEAO a décidé de mettre en place une « Offensive régionale pour la promotion du lait local visant à réduire de façon substantielle la dépendance régionale aux approvisionnements extérieurs en produits laitiers ». Cette stratégie régionale prévoit explicitement de rehausser le TEC (Levard et al, 2024).

La question centrale qui se pose est celle du développement de la transformation industrielle du lait local au Sénégal au moment où les pays de l'Union Européenne (UE) accentuent les mesures visant à augmenter les exportations de produits laitiers en Afrique de l'Ouest. Malgré les efforts déployés pour stimuler la production locale de lait, l'industrie laitière du pays reste largement sous-développée, avec une capacité de transformation limitée et une valeur ajoutée inadéquate. Cela soulève des questions pertinentes sur les facteurs qui inhibent l'établissement et la croissance des installations de transformation du lait local. Plus précisément, le rôle que les mesures commerciales jouent dans la configuration du paysage industriel du secteur laitier sénégalais. Il serait intéressant d'étudier l'impact de l'augmentation du TEC de ces politiques sur la viabilité et la compétitivité des transformateurs de lait locaux et le revenu des producteurs et des ménages en utilisant un Modèle d'Equilibre Général Calculable (MEGC).

L'objectif de notre étude est d'utiliser un MEGC pour analyser l'impact des réformes commerciales pour le développement de la transformation industrielle du lait local au Sénégal en apportant des innovations à la modélisation. D'abord, nous estimerons les élasticités du modèle car l'emploi des MEGC suggère l'utilisation de paramètres spécifiques à l'économie étudiée et sont essentiels et qui sont cruciaux pour obtenir des résultats de simulation précis (Annabi et al., 2003). A notre connaissance, les MEGC utilisés dans les études au Sénégal utilisent des élasticités tirées de la littérature. Ensuite, nous utiliserons une Matrice de Comptabilité Sociale (MCS) 2019 avec une désagrégation des produits laitiers en huit (8) sous-produits : lait en poudre, lait frais, lait caillé ou yaourt, lait concentré sucré, lait concentré non

¹ Revue annuelle conjointe

² Calcul auteur à partir de la MCS 2017

³ Note d'Analyse du Commerce Extérieur

sucré, lait en poudre pour bébé, fromage et les autres produits laitiers. Cette désagrégation permettra une analyse plus fine des résultats. Enfin, nous allons recourir à un modèle de simulation pour évaluer les effets redistributifs sur les ménages avec une segmentation par région. Les résultats permettront de bien comprendre les gagnants et les perdants afin de mieux expliquer les réformes envisagées et/ou compenser les perdants et de déterminer les ajustements nécessaires ainsi que les mesures de soutien à la filière.

La suite de l'étude est divisée en 5 sections. La première section est consacrée à la revue de littérature sur les politiques commerciales. Dans la deuxième et la troisième section, nous présentons respectivement la méthodologie utilisée et la présentation de la MCS ainsi que le plan de simulation. Les résultats des simulations sont présentés et discutés dans la quatrième section. La conclusion est faite dans la dernière section.

2. Revue de littérature

L'UE a signé des APE avec les pays ouest-africains prévoyant une libéralisation complète du marché de la région pour les poudres importées et destinées à la transformation ou au reconditionnement (Levard et al, 2024). La littérature existante donnant un aperçu des dimensions économiques et sociales de l'industrie laitière au Sénégal est abondante. Des études telles que celles de Ba et al. (2019) et Missohou (2020) soulignent l'importance de comprendre l'impact des politiques fiscales et commerciales sur le développement des installations locales de transformation du lait. Afin de juguler les conséquences négatives des APE sur la filière laitière, la CEDEAO a lancé, en 2020, « l'Offensive Régionale pour le Lait local » qui se veut être une stratégie pour la promotion des chaînes de valeur du lait local en Afrique de l'ouest. Cette stratégie vise à mettre en place un environnement favorable à l'investissement (application de mesures fiscales et commerciales incitatives) dans la filière laitière grâce à des mesures de politiques publiques.

Ces préoccupations sont partagées ailleurs en Afrique et dans le monde et la question de la fiscalité de porte sur le lait est au cœur des interventions des autorités publiques et sont déterminantes pour les politiques agricoles. C'est le cas également pour l'Afrique de l'Ouest, en particulier pour le Sénégal dans ses relations avec l'Europe (Choplin, 2016). La réflexion sur ces politiques est d'autant plus importante que l'APE avec l'UE prévoit une libéralisation complète pour le lait en poudre taxé aujourd'hui à 5%, alors que les autres produits laitiers ne seraient pas libéralisés Broutin et al. (2018). Son application permettrait aux populations urbaines d'accéder à une nourriture bon marché mais constituerait un frein de plus au développement des filières agricoles et plus largement de l'ensemble de l'économie nationale (Duteurtre et Diarra, 2005). Contrairement au cas du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, pour la chaîne de valeur au Kenya, Woolfrey et Bilal (2017) ont indiqué que l'APE UE-CAE1 n'entraînera pas une augmentation des importations de produits laitiers de l'UE au Kenya, car les produits laitiers sont exclus de la libéralisation tarifaire par la CAE.

En termes de modélisation, plusieurs travaux ont été réalisés en utilisant la modélisation en équilibre général calculable dans le domaine de l'évaluation de politique commerciale, notamment dans le secteur agricole en Afrique et au Sénégal. Diagne (2006), Diagne et al. (2008), Boccanfuso et al (2003, 2005 et 2008), Dumont et Mesple-Soms (2000), Decaluwe et al. (2001), Dissou (2000), Cabral et Maisonnave (2021) ont travaillé sur des MEGC appliqués à l'économie sénégalaise, mais rares sont ceux qui ont analysé les impacts d'une politique visant à développer la transformation industrielle du lait local pour développer la filière laitière. Diagne (2006) a étudié l'impact au Sénégal de l'instauration d'un TEC et l'harmonisation de la fiscalité (TVA à 18%) dans les pays de l'UEMOA en construisant un MEGC développé par Decaluwé et al. (2002). Diagne (2006) a apporté quelques modifications pour prendre en compte les transferts inter-ménages et ceux entre ménages et autres agents (firmes, gouvernement et reste du monde), la modélisation des fonctions de production et de consommation et l'introduction du facteur (terre) en plus du capital et du travail tirée de

¹ UE-CAE : Union Européenne - Communauté de l'Afrique de l'Est

l'Enquête sénégalaise auprès des ménages de 1995/1996.

Boccanfuso et al. (2005) ont développé un MEGC micro-simulé multi-ménages afin d'évaluer l'impact que pourront avoir la libéralisation de la filière arachide ainsi que la privatisation de la Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal sur les ménages et de faire le lien entre ces réformes économiques, la pauvreté et la distribution de revenu. Leur modèle a été construit à partir de celui construit par Boccanfuso et al (2003b) dans lequel ils ont modifié les comportements des agents de la filière arachide afin de refléter le plus fidèlement possible les principaux mécanismes de marché qui la régissent. Ils ont simulé une baisse de 50% des droits de douane sur les huiles et droits de douane importés et une réduction de 30% du prix aux producteurs d'arachide. Les résultats ont montré des effets positifs au niveau macroéconomique bien que relativement faibles mais négatifs au niveau microéconomique avec une hausse de la pauvreté aussi bien pour les ménages résidant au niveau du bassin arachidier que ceux de Dakar en tenant compte des transferts intra-ménages.

D'autres travaux en MEGC sur le Sénégal sont à l'actif de Dissou (1998), Dansokho (2000), Dumont et Mesplé-Somps (2001) et Decaluwé et al (2001). Ces derniers ont examiné les conséquences de la réforme de l'instauration du TEC et de la libéralisation complète des échanges entre les États de l'UEMOA à l'aide d'un modèle statique et multi-pays. Trois simulations ont été réalisées sur l'application d'un TEC sur les importations provenant du reste du monde, la mise en place d'une zone de libre-échange au sein de l'Union et la libéralisation complète unilatérale avec tous les pays du monde. Leurs résultats ont montré que la réforme a eu un effet bénéfique sur le bien-être dans presque tous les pays. Il est à noter que les auteurs ont dû recourir à l'utilisation des paramètres de comportement tirés de la littérature tels que l'élasticité entre le capital et le travail et ont également procédé à des analyses de sensibilité.

Cockburn (2006), a utilisé des données sur le revenu des ménages au Népal pour évaluer les impacts de la libéralisation des échanges (ou de tout autre choc macroéconomique) sur ces ménages et comment ces impacts se répercutent sur l'équilibre général de l'économie. Il a trouvé que la libéralisation du commerce au Népal favorise les ménages urbains par opposition aux ménages du Teraï (plaines fertiles) et des collines/montagnes. Cela s'explique principalement par les tarifs initiaux élevés dans les secteurs agricoles. L'impact absolu de la libéralisation des échanges, qu'il soit positif (en milieu urbain) ou négatif (en milieu rural), augmente généralement avec le niveau de revenu.

Fall et al (2007), à l'aide du MEGC dénommé MIRAGE, ont montré que les APE conduiraient à une baisse du revenu réel combinée à une détérioration des termes de l'échange. Par ailleurs, la hausse constatée des exportations n'arrive pas à combler le déficit de la balance commerciale. En outre, cette étude révèle que le Sénégal n'a pas intérêt à signer un APE sans produits sensibles. Leurs résultats ont aussi révélé que le Sénégal avait besoin de réformer son système fiscal qui reste encore fortement dépendant des recettes douanières. C'est dans le même sens que Fofana et al. (2010) ont montré que la suppression des taxes engendrerait une contraction des activités agricoles en raison de la concurrence accrue des produits importés. Relativement à la problématique de la ZLECAF, Diallo et al (2024) ont utilisé un MEGC pour évaluer les impacts macroéconomiques, fiscaux, et les conséquences sociales de la suppression des taxes à l'importation au Sénégal et le reste de l'Afrique. Avec la MCS 2014 du Sénégal, leurs résultats suggèrent une augmentation de la croissance économique et des investissements. En effet, la suppression des tarifs suite à la mise en œuvre de la ZLECAF devrait favoriser les ménages urbains par rapport aux ménages ruraux et entraîner une modeste diminution des inégalités de revenus, accompagnée d'une réduction de 3,36% du nombre de pauvres.

3. Méthodologie

3.1 Spécificités du MEGC

Pour simuler l'impact de la mise en place du TEC sur des produits laitiers, nous utiliserons le modèle PEP 1-t. Il s'agit d'un modèle d'équilibre général calculable (MEGC) élaboré par Decaluwé et al (2013) et est bâti sur la base de la théorie de modèle d'équilibre général

walrassien. Il est dynamique récursif structuré en blocs interconnectés permettant de retracer les flux entre les agents de l'économie. Les différentes équations qui décrivent les comportements et les interrelations entre ces flux et agents se trouvent dans l'annexe C.

3.2 Matrice de comptabilité sociale (MCS)

Comme base statistique, nous avons construit une MCS 2019 avec une désagrégation des produits laitiers en huit sous-produits. Dans la MCS standard, l'économie est désagrégée en 25 branches d'activités et 25 produits. La production de lait de vache est le fait du secteur de l'élevage. Ainsi, les produits laitiers ont été désagrégés en huit (8) produits que sont le lait frais, le lait caillé ou yaourt, le lait concentré sucré, le lait concentré non sucré, le lait en poudre, le fromage, le lait et farine pour bébé et les autres produits laitiers. Les ménages sont divisés en 14 régions représentatifs du Sénégal. Finalement, la MCS 2019 inclut 95 comptes au niveau désagrégé. Il s'agit de 3 comptes de facteurs de production, 19 comptes d'agents économiques, 36 comptes de branches d'activités, 36 comptes de produits vendus sur le marché local et un (1) compte d'accumulation ou épargne/investissement.

3.3. Calibrage du modèle

Le calibrage du modèle est un aspect méthodologique important à prendre en considération lors de la modélisation. Les résultats de la modélisation peuvent donc être sensibles aux valeurs qui sont attribuées à ses paramètres. Dans le cadre du modèle pep 1-t, la littérature leur attribue le plus souvent la valeur 2 aux élasticités de substitution. Généralement, leur calcul nécessite de longues séries temporelles sur les prix et les dépenses en produits qui ne sont généralement pas disponibles. Cependant, certains auteurs ont développé des stratégies d'estimation pouvant être utilisées avec des données en coupe instantanée.

La plus notable d'entre elles est certainement le modèle AIDS (Almost Ideal Demand System) développé par Banks et al. (1997). Par la suite, il a été amélioré par Deaton et Muellbauer (1980) sous la forme du modèle QUAIDS (Quadratic Almost Ideal Demand System) afin de prendre en compte la forme quadratique potentielle du comportement de la courbe d'Engel pour certains biens durables et de luxe. Une description détaillée du modèle se trouve dans Lanié (2019). Ce document a servi de référence pour les estimations et les données qui ont utilisées pour cela sont celles de l'EHCVM I 2018-2019. Cette dernière renseigne sur les modalités de dépenses de 269 produits achetés et consommés par les ménages. A partir de ces informations, le prix unitaire de chaque produit acquis par un ménage est obtenu en faisant le rapport leur dépense totale alloué à ce produit sur la quantité achetée. De plus, un regroupement des produits basé sur la nomenclature utilisée dans la MCS a aussi été nécessaire, car ce sont ces produits qui sont considérés comme étant présents sur le marché sénégalais par le modèle Pep. Ce regroupement a conduit au calcul d'un prix représentatif pour chaque groupe de produit. Il s'agit d'un prix moyen pondéré par les parts budgétaires.

$$P_{hg} = \prod_{i=1}^K P_{hi}^{w_{hi}}$$

Où : P_{hg} est le prix représentatif du groupe de produits g acheté par le ménage h, P_{hi} le prix unitaire du produit i consommé par le ménage h, w_{hi} la part budgétaire allouée par le ménage h au produit i et k le nombre total de produits appartenant au groupe g. Lors de ce calcul, il est apparu que certains groupes de produits ne figuraient pas dans le panier de certains ménages. Cette situation entraîne l'existence de valeurs manquantes. Afin de pallier cette contrainte, chaque prix manquant a été imputé par la médiane des prix du même groupe de produit renseigné au niveau des ménages vivant dans la même grappe, la même région ou appartenant à la même catégorie de ménage selon la disponibilité de l'information. Et lorsqu'aucune de ces informations n'était disponible, le prix médian de tout l'échantillon a été appliqué.

3.4. *Microsimulation*

La méthodologie consistera à appliquer les variations relatives de la consommation des ménages obtenues après l'application de chaque scénario aux ménages de la base afin d'en déduire leur efficacité sur la réduction de la pauvreté, des inégalités et des disparités liées au genre. L'analyse de la pauvreté se basera sur les indices de Foster-Greer-Thorbecke (FGT).

3.5. *Plan de simulation*

Concernant la mise en œuvre de l'APE, différentes mesures de protection commerciale et des outils de politique industrielle, agricole et fiscale pourraient être mobilisés par la région ouest-africaine afin d'éviter une fragilisation accrue de certaines filières et de permettre leur développement (Levard et Lagrandé, 2019). Dans cette étude, nous focalisons les simulations dans le cadre des mesures de protection commerciales et de libéralisation sur une période de 10 ans. Le scénario de référence généralement appelé business as usual (BAU) est celui sans choc c'est-à-dire sans protection commerciale pour trois (3) produits lait frais, lait en poudre et fromage car la FAO a montré que les échanges laitiers mondiaux portent principalement sur les produits transformés. Donc, dans le BAU, le taux de taxation est de 5% pour le lait en poudre, de 20% sur le fromage et le lait frais alors que dans les différentes simulations, il est porté ainsi qu'il suit :

- Mesures de protection commerciale
 - Simulation 1 (SIM 1) de mesures de protection commerciale : il s'agit d'augmenter graduellement le taux de taxation des produits lait frais et fromage de 25 à 35% et le lait en poudre de 5 à 35% sur 10 ans.
 - SIM1.1 : TEC de 25% sur le lait frais et le fromage
 - SIM1.2 : TEC de 30% sur le lait frais et le fromage
 - SIM1.3 : TEC de 35% sur le lait frais et le fromage
 - Simulation 2 (SIM 2) : il s'agit d'augmenter graduellement le taux de taxation du lait en poudre graduellement de 5 à 35% sur 10 ans.
 - Simulation 3 (SIM 3) : combinaison de SIM 1 et SIM 2.
- APE : libéralisation du commerce des produits laitiers
 - Simulation 4 (SIM 4) : il s'agit de la suppression du TEC sur le lait frais, le lait en poudre et le fromage dès la première année pour une période de 10 ans.

4. Résultats et discussions

Les résultats des simulations montrent que le SIM 3 est le scénario le plus favorable à l'ensemble de l'économie. En effet, l'application de mesures commerciales graduelles sur le lait frais, le lait en poudre et le fromage permettrait d'augmenter le PIB de 0,1% sur 10 ans. Toutefois, cet effet se fait ressentir à partir de la 5^{ème} année d'application (figure 1) marquant ainsi la fin des ajustements nécessaires aux entreprises de transformation et aux ménages dont la consommation augmente dans toutes les régions du Sénégal. En effet, entre la 1^{ère} et la 4^{ème} année, les mesures commerciales entraînent une hausse des prix à cause l'augmentation des taxes sur les importations. Sur une période de 10 ans, le lait frais enregistrerait une progresserait de 8,9% de son prix, celui du lait en poudre de 10,6% contre 10,4% pour le fromage. Cette situation se traduirait au niveau macroéconomique par une légère hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC) qui gagnerait 0,02% par an, soit 0,2% en 10 ans ; ce qui réduit la consommation des ménages de 0,007% dans toutes les régions du Sénégal à l'exception de Dakar qui enregistre un recul de 0,005% et Fatick qui enregistrerait la plus faible baisse de consommation (-0,001%). Il ne semble pas y avoir un lien entre ces résultats et la répartition (en %) des ménages éleveurs par région selon le type d'espèce possédé.

Figure 1. Impact sur le PIB

Figure 2. SIM 3 impact sur la consommation des ménages selon la région

Source. Auteurs, résultats des simulations

En ce qui concerne l'élevage des bovins, la région de Louga (15,4%) se distingue par la proportion la plus élevée de ménages qui la pratique, suivie de Saint-Louis (14,7%). Fatick et Dakar Occupent respectivement la 5ème et 7ème place sur les 14 régions. Mais la baisse de la consommation est compensée par la hausse des investissements privés qui augmenteraient de 0,04%. La branche élevage capterait aussi une partie de cet investissement privé. Sur 10 ans, les investissements privés dans l'élevage ressortiraient à +0,44%. En termes de production, la branche élevage serait en hausse de 0,09% sur la période et 50% de cette hausse de production est imputable à celle de la branche lait brut de vache locale. Au même moment les importations de produits laitiers constitués de lait frais, de fromage et de lait en poudre enregistreraient une baisse. C'est toujours la combinaison des mesures de protection sur le lait en poudre, le lait frais et le lait caillé ou yahourt (SIM 3) qui donne les meilleurs résultats en termes de réduction des importations. Ainsi, les achats à l'étranger de lait frais enregistreraient un recul de 18,4% en 10 ans, soit 1,8% par an. Pour le lait en poudre, une forte baisse est notée les cinq (5) premières années. Les approvisionnements à l'extérieur de lait en poudre reculeraient de 17,2% sur 10 ans. La même tendance est observée pour le fromage dont la baisse serait ressortie à 17,7%. Par ailleurs, les mesures de protection du SIM3 stimuleraient la demande intermédiaire de lait brute de vache utilisé dans la fabrication de lait frais, de lait caillé ou yahourt et de fromage. Sur 10 ans, il est attendu une hausse de 9,1% d'approvisionnement de lait brut de vache local pour faire du lait frais, de 0,04% pour faire du lait caillé ou yahourt et de 8,8% pour faire du fromage. En conséquence, la valeur ajoutée de l'industrie de transformations de produits laitiers augmenterait de 26,1% en 10 ans, soit une progression moyenne par an de 2,6%. Quant à la branche élevage, elle gagnerait 0,1% sur la période sous le dynamisme de la demande de lait brut de vache local.

Le graphique 5 permet de voir que les mesures de protection commerciale ont un impact positif sur la formation de recettes pour l'Etat. Le solde du gouvernement connaîtrait une hausse moyenne de 0,24% par an. En considérant la libéralisation et l'application des APE, les résultats du SIM 4 montrent que la suppression totale des taxes sur les importations de lait frais, de lait en poudre et de fromage produirait des impacts allant dans le sens contraire que ceux obtenus avec les mesures de protection commerciale. En effet, le PIB reculerait de 0,09% sur 10 ans, soit -0,009% par an. Au-delà du PIB, les autres effets seraient la baisse des recettes douanières

qui impacteraient négativement le solde du gouvernement (-9,0%) sur 10 ans, soit un recul net de 0,9% l’an. L’autre impact direct attendu est la réduction des prix des produits laitiers. En effet, la suppression totale des droits de douane conduirait à une réduction, sur une période de 10 ans, de 33,3% du prix d’achat du lait frais, de 35,2% du prix du lait en poudre et de 34,8% de celui du fromage. Au même moment, les prix du lait brut de vache demeurent relativement stables (+0,04%) sur une période de 10 ans. En conséquence, la demande intermédiaire des entreprises de transformation de lait brut de vache local en lait frais et fromage enregistrerait, sur 10 ans, une baisse respectivement de 30,8% (-3,1% par an) et 29,8% (-2,9% l’an). Au plan sectoriel, la branche élevage enregistrerait un recul de 0,37% sur les 10 ans.

Figure 3. Impact sur les investissements privés

Figure 4. SIM3 Impact sur la demande intermédiaire de lait brut de vache local dans la fabrication de produits laitiers

Source. Auteurs, résultats des simulations

Figure 5. Impact sur le solde du gouvernement

Source. Auteurs, résultats des simulations

Figure 6. SIM 4 Impact sur la demande intermédiaire de lait brut de vache local dans la fabrication de produits laitiers

Au niveau des ménages, la demande globale en produits laitiers fabriqués localement reculerait suite à l'impact de la baisse des droits de porte. Face à la libéralisation, le problème de compétitivité des produits laitiers locaux est matérialisé par le tableau 1 suivant.

Tableau 1. Demande globale des produits laitiers fabriqués localement

Produits laitiers	SIM 1	SIM 2	SIM 3	SIM 4
Lait Frais	9,107	0,012	9,119	-30,998
Lait caillé ou yahourt	0,027	0,012	0,039	-0,184
Fromage	9,280	0,011	9,292	-31,529
Lait brut de vache local	0,031	0,016	0,047	-0,195

Source. Auteurs, résultats des simulations

Les résultats de SIM 4 montrent que la demande globale des produits fabriqués localement tels que le lait frais et le fromage subiraient des baisses respectives de 31,0% et de 31,5% sur une période de 10 ans. Ce problème de compétitivité se refléterait dans l'analyse des importations des produits laitiers. Les achats à l'étranger, sur une période de 10 ans, enregistreraient une hausse de 65,1% de lait frais, ceux du lait en poudre de +68,1% et les importations de fromage progresseraient de 62,2%. Du côté du secteur privé, la libéralisation a un impact positif sur les investissements pour la production des biens bénéficiant de la suppression des droits de douane. En effet, la demande finale des produits lait frais, lait en poudre et fromage à des fins d'investissement privé seraient en hausse respectivement de 32,8%, de 34,8% et de 34,4% sur une période de 10 ans. Au plan microéconomique, sur les ménages, l'impact se traduit par la variation de la pauvreté par rapport aux valeurs qu'elles devraient normalement avoir si l'économie avait continué d'évoluer selon sa structure de référence, c'est-à-dire celle de 2019. Ces variations sont consignées dans le tableau 2 suivant.

Tableau 2. Impact des mesures de protection et de la libéralisation (variations en points de pourcentage par rapport aux valeurs de référence)

Indicateur	Situation de référence 2019	SIM 1 (%)	SIM 2 (%)	SIM 3 (%)	SIM 4 (%)
Incidence (P0)	37,8%	-0,00720286	-0,00720286	-0,04481771	+0,00000000
Profondeur (P1)	10,3%	-0,00002126	-0,00001258	-0,00003376	+0,00013125
Sévérité (P2)	3,9%	-0,00000479	-0,00000272	-0,00000752	+0,00002988

Source. Auteurs, résultats des simulations

5. Conclusion

Dans cet article, nous avons modélisé l'impact de politiques commerciales sur le développement de l'industrie de transformation de produits laitiers au Sénégal à l'aide d'un MEGC dans lequel la consommation intermédiaire des entreprises a été modifiée pour capter cette nouvelle donne, ce qui a permis de déterminer son impact sur l'économie de manière globale. Les simulations ont été construites de manière à prendre en compte les mesures de protection commerciale et les APE.

Il apparaît que le scénario combiné de protection (SIM 3) fait reculer légèrement la pauvreté durant la période étudiée. En comparaison à sa valeur de référence, le taux de pauvreté baisse respectivement de 0,04 en points de pourcentage. Ce constat est le même pour la profondeur et

la sévérité de la pauvreté sur lesquels le scénario SIM 3 exerce une influence positive. Des baisses sont notées sur la profondeur et la sévérité de la pauvreté mais avec un effet minime. Pour ce qui est du scénario SIM 4 relatif à la libéralisation, la suppression des droits de porte sur les produits laitiers (lait frais, lait en poudre et fromage) n'entraînerait pas une hausse significative de l'incidence, ni de la profondeur ainsi que de la sévérité de la pauvreté.

De la comparaison des scénarii, il ressort que la mise en place de mesures de protection commerciale (SIM 3) a un impact positif sur l'économie aussi bien sur le plan économique que social. Ainsi, le fait d'augmenter les droits de douane à 35% sur le lait frais, le lait en poudre et le fromage permettrait d'améliorer le bien-être de la population avec une réduction modérée de la pauvreté ainsi que de la profondeur de même que la sévérité. Cette option serait également favorable au développement des industries de transformation de produits laitiers qui augmenterait leur achat local de lait brut de vache. Ainsi, le prix d'achat de lait brut de vache en ressortirait stimuler, ce qui accroîtrait le revenu des ménages avec en conséquence une augmentation de leur consommation et finalement une amélioration du PIB. Au plan sectoriel, la branche élevage verrait sa valeur ajoutée croître. Ces résultats contrastent avec ceux obtenus dans le cas de l'option de la libéralisation avec l'application des APE.

C'est ainsi que si un choix devait être fait, il résiderait plus sur le scénario SIM 3 qui consiste à augmenter le TEC à 35% sur les produits laitiers concernés (lait en poudre, lait frais et fromage) sur une période de 10 ans. Ce dernier est sans aucun doute le meilleur sur le plan économique aux vues des taux de variation qu'il prédit. Au niveau social aussi, il permettrait de réduire la pauvreté même si c'est modérer. Mais, il semble moins efficace que le scénario sur la libéralisation (SIM 4) en ce qui concerne la stimulation des investissements privés et la réduction des prix des produits laitiers.

Les résultats obtenus vont globalement dans le sens de ceux de la littérature dans la mesure où ils prédisent que la libéralisation des échanges induit des faibles augmentations de la pauvreté et de l'inégalité à court terme ainsi qu'une contraction des secteurs agricole et industriel initialement protégés (Annabi et al., 2008). En revanche, à long terme, la baisse des tarifs douaniers stimule les investissements, en particulier dans les secteurs de l'industrie et des services. Par ailleurs, comme l'a montré Fofana et al. (2010), la libéralisation ou la suppression des taxes engendrerait une contraction des activités d'élevage en raison de la concurrence accrue des produits importés. Par rapport à la demande intermédiaire de lait local brut de vache, les résultats vont dans le même sens que ceux de Daffé (2024). Toutefois, dans notre cas, la libéralisation ne produit pas une réduction de la pauvreté du fait notamment de la place qu'occupe les produits laitiers dans le budget de consommation globale des ménages (4,5%). Globalement, nos résultats prouvent que le Sénégal n'avait pas intérêt à signer un APE sans produits sensibles Fall et al. (2007).

Concernant, l'analyse de sensibilité, l'estimation des élasticités prix de la demande et des élasticités prix croisées de la demande (Annexe C) pour le cas du Sénégal fournit des résultats tantôt proches des valeurs données par la littérature, tantôt éloignés de celle-ci. Leur introduction dans le modèle, ne modifie pas de manière significative les résultats précédemment obtenus. En effet, de l'analyse du tableau 6, il ressort que les écarts entre les taux de croissance des indicateurs obtenus avec les élasticités de la littérature¹ et ceux obtenus avec les élasticités estimées sont très faibles et généralement de l'ordre de 10^{-2} et 10^{-4} . En outre, ces écarts sont pour la plupart de signe négatif qui signifie que les simulations effectuées avec les élasticités estimées pour le Sénégal sont globalement plus faibles que celles obtenues en utilisant celles du modèle Pep 1-t. Cependant, les écarts deviennent importants dans le cas du scénario (SIM 4) relatif à la libéralisation sur les variables macroéconomiques tels que le PIB (+0,015 en points de pourcentage), la consommation des ménages (+8,41 en points de pourcentage) et le solde du gouvernement (+0,163 points en pourcentage) dans le cas de la libéralisation sur 10 ans. Concernant le PIB, il subirait une hausse. Étant donné que les élasticités prix de la demande et les élasticités prix croisées interviennent justement dans la

¹ Voir annexe pour le tableau des élasticités du modèle Pep 1-t

demande privée de biens de consommation, ce résultat semble plausible. C'est par ce canal que le PIB est impacté ainsi que le solde du gouvernement car l'État tire la plus grande part de ces revenus des taxes sur la consommation des biens et services. En outre, ces résultats attirent aussi notre attention sur le fait que les valeurs des autres agrégats n'ont peut-être pas changé parce que les élasticités utilisées pour le calcul sont toujours celles de la littérature.

Deux (02) recommandations peuvent être formulées. L'État pourrait mettre en place un TEC de 35% sur le lait frais, le lait en poudre et le fromage afin de tirer de la filière laitière un plus grand bien-être pour la population. La deuxième recommandation consiste à trouver d'autres mesures incitatives pour renforcer la disponibilité du lait local brut de vache de manière continue pour donner suite à la forte demande intermédiaire de lait local brut de vache que pourrait générer les mesures de protection commerciale. Par ailleurs, les résultats ont montré l'importance de la prise en compte du comportement de consommation des ménages au Sénégal qui peut impacter les résultats obtenus. En termes de perspectives, l'étude a tenté tant que possible de contrôler l'effet des paramètres sur les résultats mais cette démarche pourrait être améliorée en élargissant le nombre de paramètres exogènes estimés. Ce fait souligne par la même occasion la question de la carence des données dont souffrent les systèmes statistiques des pays en développement qui handicape la mise en œuvre d'estimations complètes.

Références

- ANSD (2024). Recensement général de la Population et de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Élevage.
- ANSD (2022). Note d'Analyse du Commerce Extérieur.
- Annabi, N., Cockburn, J., & Decaluwe, B. (2003). Formes Fonctionnelles et Paramétrisation dans les MEGC.
- Annabi, N., Cissé, F., Cockburn, J., & Decaluwé, B. (2008). Libéralisation commerciale, croissance et pauvreté au Sénégal : une analyse à l'aide d'un MEGC microsimulé dynamique. *Economie & prévision*, 186(5), 117-131.
- ANSD (2024). Rapport final de l'Enquête harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages au Sénégal.
- Banks, J., Blundell, R., & Lewbel, A. (1997). Quadratic Engel Curves And Consumer Demand. *The Review of Economics and Statistics*, 79(4), 527-539.
- Boccanfuso, D., Cabral, F., Cissé, F., Diagne, A., & Savard, L. (2003). Pauvreté et distribution de revenus au Sénégal : une approche par la MEGC micro-simulé. *Cahier de recherche/Working paper*, 3, 33.
- Boccanfuso, D., Decaluwé, B., & Savard, L. (2008). Poverty, income distribution and CGE micro-simulation modeling: Does the functional form of distribution matter? *The journal of economic inequality*, 6, 149-184.
- Boccanfuso, D., Savard, L., & Cabral, F. J. (2005). Une analyse d'impacts de la libéralisation de la filière arachide au Sénégal : un MEGC multi-ménages. *Perspective Afrique*, 1(1), 32-58.
- Cockburn, J. (2006). Trade liberalisation and poverty in Nepal: a computable general equilibrium micro-simulation analysis. In *Globalisation and Poverty* (pp. 189-212). Routledge.
- Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Tarif Extérieur Commun. Section I. Animaux vivants et produits du règne animal.
- Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. (2020). Offensive régionale pour la promotion de la chaîne de valeur lait local en Afrique de l'Ouest. Document de stratégie.
- Daffe, M. (2014). Les accords de partenariat économique, un effet négatif sur la filière lait au Sénégal.
- Daffe, M. (2024). Les accords de partenariat économique, un effet négatif sur la filière lait au Sénégal.
- Deaton, A., & Muellbauer, J. (1980). An Almost Ideal Demand System. *American Economic Review*, 70(3), 312-326.
- Decaluwé, B., Dissou, Y., & Patry, A. (2001). Union douanière au sein de l'UEMOA: une analyse quantitative. *Revue économique*, (4), 811-830.
- Decaluwe, B., Lemelin, A., Robichaud, V., & Maisonnave, H. (2013). PEP-1-t : The PEP standard single-country, recursive dynamic CGE model. PEP Research Network.
- Decaluwé, B., Martens, A., & Savard, L. (2001). La politique économique du développement et les MEGC : Une introduction à l'application de l'analyse mésoéconomique aux pays en développement. PUM.
- Diagne 1, A. (2006). Politiques commerciales, intégration régionale et distribution des revenus au Sénégal. *Monde en développement*, (3), 101-129.
- Diagne, A., Cabral, F. J., & Cissé, F. (2008). Trade policies, regional integration, poverty and income distribution in Senegal. *Poverty and Economic Policy Research Network Working Paper No. MPIA-2007-15*.
- Diagne, A., Cabral, F. J., & Dansokho, M. (2007). L'impact des réformes de politiques commerciales sur l'agriculture (Vol. 4). CRES, Consortium pour la Recherche Économique et Sociale.
- Diallo, M. A., D'Haese, M., & Buysse, J. (2024). Growth, fiscal and welfare implications of trade liberalization in Africa: A macro-micro modeling assessment of the Senegalese economy. *African Development Review*, 36(1), 111-124.
- Direction Générale de la Planification et des Politiques Économiques. (2022). *Revue Annuelle conjointe 2023*.

- Dissou, Y. (1998). Dynamic Effects in Senegal of the Regional Trade Agreement Among UEMOA Countries.
- Dissou, Y. (2002). Dynamic effects in Senegal of the regional trade agreement among UEMOA countries. *Review of international economics*, 10(1), 177-199.
- Dumont, J. C., & Mesplé-Soms, S. (2000). L'impact des infrastructures publiques sur la compétitivité et la croissance : une analyse en EGC appliquée au Sénégal (No. DT/2000/08).
- Fall, C. S., Gueye, A., & Dial, M. L. (2007). Impact des Accords de partenariat économique sur le secteur agricole et agroalimentaire au Sénégal. *Réflexions et perspectives ISRA*, 6(4).
- FAO. (2022). Lait et produits laitiers.
- Fofana, I., Cockburn, J., Decaluwé, B., Diagne, A., Cisse, F., & Cabral, F. J. (2010). Libéralisation du commerce extérieur et pauvreté en Afrique : le cas du Sénégal. *Libéralisation commerciale et pauvreté en Afrique*, 87.
- Hérault, N. (2009). Les apports de la micro-simulation aux modèles d'équilibre général : Application au cas de l'Afrique du Sud. *Économie & prévision*, 187(1), 123-135.
- Lanié, T. (2019). Estimation des élasticités de demande des produits alimentaires au Togo. *Economie rurale. Agricultures, alimentations, territoires*, 369, 41-61.
- Levard, L., & Dia, M. (2021). Etude pour la mise en œuvre de mesures fiscales et de défense commerciale du lait local et de ses produits dérivés au Sénégal.
- Levard, L., & Lagandré, D. (2019). La cohérence des politiques commerciales et de développement : le cas de l'APE Afrique de l'Ouest. *Notes et Etudes Socio-Economiques*, 46, 7-34.
- Levard, L., Corniaux, C., Coulibaly, I., Goudiaby, M., & Trouvadis, A. (2024). Quelles politiques commerciales et fiscales au service du développement durable des chaînes de valeur lait local en Afrique de l'Ouest ? Propositions aux acteurs ouest africains et européens.
- Maisonnave, H., & Cabral, F. (2021). L'impact du Covid-19 sur l'économie Sénégalaise: une perspective de genre (The Impact of Covid-19 on the Senegalese Economy: A Gender Perspective). *Partnership for Economic Policy Working Paper*, (2021-02).
- Ministère de l'Élevage et des Productions Animales. (2019). Direction de l'Élevage (DIREL).
- Missohou, Ayao. (2022). Lettre de Politique Sectorielle de Développement de l'Élevage 2022-2026. Rapport d'étape.
- Savard, L. (2004). Poverty and Inequality Analysis within a CGE Framework: A Comparative Analysis of the Representative Agent and Micro-Simulation Approaches.

Annexe A**Résultats des estimations des élasticités prix**

	Lait frais	Lait caillé yaourt	LaitCS	LaitCNS	Lait poudre	Fromage	Lait bébé	Autres laits
Lait frais	-1,119	0,127	-0,078	-0,073	-0,030	-0,074	-0,053	0,005
Lait caillé yaourt	0,068	-0,890	-0,029	0,037	-0,087	0,039	-0,005	-0,001
Lait cons-sucré	-0,344	-0,536	-0,362	0,053	-0,256	-0,077	0,175	0,063
Lait cons-non sucré	-0,248	0,342	0,039	-1,481	-0,016	0,083	0,011	0,033
Lait en poudre	0,019	-0,056	-0,001	0,005	-0,949	0,005	0,007	-0,000
Fromage	-0,239	0,285	-0,057	0,074	-0,128	-1,353	0,022	0,006
Lait pour bébé	-0,322	-0,313	0,200	0,007	-0,174	0,028	-1,210	-0,016
Autres produits laitiers	1,119	-0,745	3,207	2,233	-0,571	0,420	-0,660	-6,105

Source. Calcul auteur, résultats des estimations.

Annexe B

Résultats des estimations des élasticités-prix

	A00	B00	C00	D00	F00	G00	HIJ	K00	L00	M00
A00	0,520	-0,110	-0,080	-0,070	-0,060	-0,140	-0,070	-0,180	-0,100	-0,060
B00	-1,010	12,370	-0,790	-0,970	-0,670	-1,050	-0,510	-2,060	-1,230	-0,710
C00	-0,180	-0,190	1,650	-0,180	-0,100	-0,240	-0,100	-0,350	-0,160	-0,090
D00	-0,150	-0,210	-0,170	1,950	-0,140	-0,270	-0,140	-0,270	-0,150	-0,110
F00	-0,010	-0,020	-0,010	-0,020	-0,590	-0,030	-0,020	-0,040	-0,020	-0,010
G00	-0,620	-0,490	-0,480	-0,590	-0,450	5,620	-0,290	-0,830	-0,530	-0,240
HIJ	-0,040	-0,040	-0,030	-0,040	-0,030	-0,040	-0,320	-0,060	-0,040	-0,020
K00	-0,840	-1,030	-0,720	-0,630	-0,640	-0,890	-0,430	8,650	-0,820	-0,580
L00	-0,590	-0,780	-0,430	-0,430	-0,410	-0,730	-0,320	-1,050	6,560	-0,360
M00	-2,700	-3,290	-1,700	-2,280	-1,680	-2,410	-1,230	-5,370	-2,630	36,360

Source. Calcul auteur, résultats des estimations.

Annexe C

Ecart entre les prévisions selon la provenance des élasticités (Valeurs obtenues avec les élasticités estimées (Elas auteur) – valeurs obtenues avec les élasticités du Pep (Elas Pep)

	Mesures de protection						Libéralisation			
	SIM1		SIM2		SIM3		SIM4			
	Elas Pep	Ecart	Elas Pep	Elas auteur	Ecart	Elas Pep	Elas auteur	Ecart	Elas Pep	Ecart
	auteur		auteur		auteur		auteur		auteur	
Cumul sur 10 ans (%)										
Agrégats										
PIB	0,005	0,008	0,003	0,001	-0,002	0,011	0,007	-0,004	-0,088	0,015
Consommation ménages	-0,539	-0,558	-0,331	-0,342	-0,011	-0,87	-0,9	-0,03	2,659	-8,407
Investissements privés dans la branche élevage	0,28	0,276	0,165	0,163	-0,002	0,445	0,439	-0,006	-1,616	0,022
Valeur ajoutée de la branche élevage	0,06	0,059	0,032	0,031	-0,001	0,092	0,091	-0,001	-0,37	-0,006
Demande intermédiaire Lait brut de vache										
Lait frais	9,061	9,066	0,012	0,011	-0,001	9,073	9,077	0,004	-30,844	-0,015
Lait caillé yahourt	0,027	0,026	0,012	0,011	-0,001	0,039	0,037	-0,002	-0,184	0,008
Fromage	8,779	8,813	0,009	0,009	0	8,789	8,822	0,033	-29,847	-0,114
Demande intérieure en lait local brut de vache	0,031	0,03	0,016	0,016	0	0,047	0,046	-0,001	-0,195	0,005
Importations										
Lait frais	-18,502	-18,503	0,044	0,044	0	-18,458	-18,46	-0,002	65,089	0,008
Fromage	-17,709	-17,692	0,045	0,045	0	-17,664	-17,648	0,016	62,197	-0,058
Lait en poudre	0,076	0,075	-17,321	-17,324	-0,003	-17,247	-17,251	-0,004	68,065	0,019
Indice des Prix à la Consommation (IPC)	0,11	0,111	0,068	0,069	0,001	0,178	0,18	0,002	-0,601	-0,007
Solde du Gouvernement	1,527	1,5	0,892	0,876	-0,016	2,42	2,376	-0,044	-8,979	0,163

Source. Auteur, résultats des simulations.

Annexe D

Fonction de production à trois niveaux du modèle pep 1-t

La production est le fait des branches d'activité j . Sa fonction est construite à trois niveaux. Au premier niveau, l'output de production de chaque branche d'activité est une combinaison entre la valeur ajoutée et la consommation intermédiaire totale en proportion fixe. Ces deux inputs sont à ce niveau supposés complémentaires sans aucune possibilité de substitution, selon une fonction de production de type Leontief.

$$VA_{j,t} = \gamma_j XST_{j,t}$$

$$CI_{j,t} = \delta_j XST_{j,t}$$

Au second niveau, la valeur ajoutée de chaque branche d'activités est une combinaison entre le travail composite et le capital composite à travers une fonction à élasticité de Substitution Constante (CES).

$$VA_{j,t} = B_j^{VA} \left[\beta_j^{VA} LDC_{j,t}^{-\rho_j^{VA}} + (1 - \beta_j^{VA}) KDC_{j,t}^{-\rho_j^{VA}} \right]^{\frac{1}{\rho_j^{VA}}}$$

La consommation intermédiaire totale de chaque branche est une fonction Leontief. Le modèle intègre quatre type d'agents : les ménages, les firmes, le gouvernement et le reste du monde. Les ménages sont supposés maximiser une fonction d'utilité de type Stone-Gray :

$$U_{i,h} = \prod_i (C_{i,h} - CMIN_{i,h})^{\beta_i}$$

Sous la contrainte budgétaire disponible pour la consommation CTH_h :

$$CTH_{h,t} = YDH_{h,t} - SH_{h,t} - \sum_{agng} TR_{agng,h,t}$$

La demande d'investissement total est constituée d'une part de la demande privée ($INV_{i,t}^{PRI}$) qui émane des ménages et des entreprises et d'autre part de la demande d'investissement public ($INV_{i,t}^{PUB}$). Ces deux demandes sont distribuées suivant des proportions fixes de l'investissement total ($INV_{i,t}$). Par ailleurs, compte tenu du budget total (public et privé) disponible pour l'investissement au niveau national, la quantité demandée de chaque produit pour l'investissement est inversement lié au prix du bien.

$$INV_{i,t}^{PRI} = \frac{\gamma_i^{INVPRI} IT_i^{PRI}}{PC_{i,t}}$$

$$INV_{i,t}^{PUB} = \frac{\gamma_i^{INVPUB} IT_i^{PUB}}{PC_{i,t}}$$

$$INV_{i,t} = INV_{i,t}^{PUB} + INV_{i,t}^{PRI}$$

$$PC_{(i,t)} CG_{i,t} = \gamma_i^{GVT} G_i$$

Les produits achetés sur le marché local sont composites (produits localement et/ou importé). Ainsi, le prix est déterminé comme la somme pondérée du prix payé sur le marché intérieur et du prix d'acquisition des produits importés. Par ailleurs, le prix intérieur intègre le prix payé au producteur local, les marges et les impôts indirects payés sur le produit. De même le prix payé pour le produit importé est le prix sur le marché international converti en monnaie locale majoré des taxes et droits à l'importation, des marges et des impôts indirects sur le marché intérieur.

$$\begin{aligned}
 PD_{i,t} &= (1 + ttic_{i,t}) \left(PL_{i,t} + \sum_i PC_{i,t} mrg_{i,i} \right) \\
 PM_{i,t} &= (1 + ttic_{i,t}) \left((1 + ttim_{i,t}) e_t PWM_{i,t} + \sum_i PC_{i,t} mrg_{i,i} \right) \\
 PM_{i,t} &= \frac{PM_{(i,t)} IM_{i,t} + PD_{(i,t)} DD_{i,t}}{Q_{i,t}}
 \end{aligned}$$

Annexe E

Présentation du modèle Quadratic Almost Ideal Demand Système

L'un des modèles les plus utilisés pour l'estimation des élasticités prix et revenu est le modèle QUAIDS (quadratic almost ideal demand system) notamment à cause de sa flexibilité dans la modélisation des comportements de consommation des ménages (Lanié, 2019). Ce modèle se base sur la maximisation de l'utilité indirecte des ménages fournie par U.

$$U = \left[\left\{ \frac{\ln(x) - \ln(a(p))}{b(p)} \right\}^{-1} - \lambda(p) \right]^{-1} \tag{1}$$

Avec x le revenu ou les dépenses totales, $a(p)$ est une fonction homogène de degré un des prix, $b(p)$ et $\lambda(p)$ des fonctions homogènes de degré zéro des prix. Les expressions mathématiques de ces différentes fonctions sont données comme suit :

$$\ln(a(p)) = \alpha_0 + \sum_{i=1}^k \alpha_i \ln(p_i) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \gamma_{ij} \ln(p_i) \ln(p_j) \tag{2}$$

Les fonctions $a(\cdot)$ et $b(\cdot)$ et $\lambda(\cdot)$ sont des fonctions homogènes des prix (p) des produits i consommés par le ménage h .

Avec $\ln(a(p))$ qui est une fonction translog qui s'écrit comme suit :

$$\ln(a(p)) = \alpha_0 + \sum_{i=1}^k \alpha_i \ln(p_i) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \gamma_{ij} \ln(p_i) \ln(p_j) \tag{3}$$

$$b(p) = \prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i} \tag{4}$$

$$\lambda(p) = \sum_{i=1}^k \lambda_i \ln(p_i) \tag{5}$$

Avec

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i = 0 \tag{6}$$

où i désigne un produit ou un groupe de produit et k est le nombre total de produits du système. Le système formé par les quatre équations précédentes définit le modèle QUAIDS.

Soit q_i la quantité consommée par un ménage h pour chaque produit i . la part du budget de consommation accordée à ce produit est donnée par w_i avec :

$$w_i = \frac{p_i q_i}{m} \tag{7}$$

En appliquant l'identité de Roy à l'équation (1) nous permet d'obtenir les parts budgétaires du ménage h pour les différents produits j du système exprimées comme suit :

$$w_i = \alpha_i + \sum_{j=1}^k \gamma_{i,j} \ln(p_j) + \beta_i \ln\left(\frac{x}{a(p)}\right) + \frac{\lambda_i}{b(p)} \left[\ln\left(\frac{x}{a(p)}\right)\right]^2, \quad i = 1, \dots, k \tag{8}$$

avec w_i la part budgétaire allouée au produit i par le ménage h et p_i le prix du produit i . α_i , $\gamma_{i,j}$, λ_i et β_i sont les paramètres à estimer du modèle dont les résidus sont indépendants et identiquement distribués suivant la loi normale.

Par ailleurs, la rationalité économique du consommateur induit un ensemble de propriétés du système telles que :

Additivité :

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, \quad \sum_{i=1}^k \beta_i = 0, \quad \sum_{i=1}^k \lambda_i = 0, \quad \sum_{i=1}^k \gamma_{ij} = 0, \quad \forall i \tag{8}$$

Homogénéité :

$$\sum_{i=1}^k \gamma_{ij} = 0, \quad \forall i \tag{9}$$

Symétrie de Slutsky :

$$\gamma_{ij} = \gamma_{ji}, \quad \forall i, j \tag{10}$$

L'objectif est d'estimer les paramètres associés au prix et à leur valeur logarithmique dans l'équation ci-dessous. Si les paramètres λ_i sont tous nuls alors, le système devient un modèle original AIDS de Deaton & Muellbauer (1980) sinon on parle de modèle Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) de Banks et al. (1997).

L'estimation de ces paramètres se fait avec une méthode non linéaire. La différentiation de l'équation (6) par rapport à $\ln(x)$ et par rapport à $\ln(p_i)$ permet de déterminer les quantités μ_i et μ_{ij} avec

$$\mu_i = \beta_i + \frac{2\lambda_i [\ln(x) - \ln(a(p))]}{b(p)} \tag{11}$$

$$\mu_{ij} = \gamma_{ij} - \mu_i (a_j + \gamma_j p) - \frac{\lambda_i \beta_j [\ln(x) - \ln(a(p))]^2}{b(p)} \tag{12}$$

Ces deux grandeurs (μ_i et μ_{ij}), permettent de déterminer les élasticités de la consommation de produit i par rapport au revenu et aux prix. L'élasticité par rapport au revenu (e_i) est déterminée comme suit :

$$e_i = \frac{\mu_i}{w_i} + 1 \quad (13)$$

L'élasticité prix non compensée est déterminée comme suit :

$$e_{ij}^u = \frac{\mu_{ij}}{w_i} + \delta_{ij}, \quad \text{avec } \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad (14)$$

L'élasticité prix compensée est déterminée comme suit :

$$e_{ij}^c = e_{ij}^u + e_i w_i \quad (15)$$

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>).